

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

**Садриддин Айний – Туркистон меъморий обидалари тарихи
тадқиқотчиси**

Фаррух Темиров

БухДУ, Археология ва Бухоро
тарихи кафедраси мудири,
т.ф.ф.д (PhD) доцент

Машхур ёзувчи, маърифатпарвар адиб ва жамоат арбоби Садриддин Саидмуродхўжа ўғли Айний (1878-1954) ўзининг мингга яқин катта-кичик асарларини тожик ва ўзбек тилларида ёзди. Унинг ижодий йўналишида публицистика, ҳажвия, шеърият, адабиётшунослик, тарихшунослик, шарқшунослик, романчилик, таржимонлик каби жанрлар асосий ўринни эгаллайди. Унинг илмий, адабий ва тарихий мероси инсоният маънавий мероси хазинасидан муносиб ўрин эгаллаган.

С.Айнийнинг “Амир Темур биноларидан Бибихоним харобаси ила мусохаба”¹ шеърида, соҳибқирон Амир Темур томонидан 1399-1404 йилларда қурилган Бибихоним жомеъ масжидининг улуғворлиги ва бетакрор меъморий обиданинг сўнгги даврларга келиб хароба ҳолига тушиб қолиши, уни оёқ - ости қилмоқчи бўлганларни баҳс-мунозарага чақиради ва келажак авлодларга асраб-авлайлаб етказиш ҳақида сўз юритади.

С.Айний Бухоро Халқ Совет Республикаси (БХСР)нинг доимий матбуот органи бўлган “Бухоро ахбори” газетасида эълон қилган тарихий-бадиий мақолалари² муҳим аҳамиятга эгадир. Бухоро Халқ Совет

¹Айний С. Амир Темур бинолариндан Бибихоним харобаси ила мусохаба // Болалар йўлдоши. 1919, № 2-3, 23 май. – Б. 3.

²Айний С. Яшасин совет Бухороси // Бухоро ахбори. 1920, 9 сентябрь; Кўрсунлар ва эшитсунлар. 1923, № 210, 5 август; Шўролар ҳукумати муомаласи. 1923, № 211, 8 август; Бухоро жадидлари ва инкилобчиларига

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Республикаси (БХСР) ҳукуматининг ўзбек тилидаги ягона, доимий матбуот органи бўлган “Бухоро ахбори” (кейинчалик “Озод Бухоро”) газетасида С.Айнийнинг 1923 йилда “Кўрсунлар ва Эшитсунлар”³, “Шўролар ҳукумати муомаласи”⁴, “Бухоро жадидлари ва инқилобчиларига мурожаат”⁵ номидаги мақолаларини эълон қилган.

С.Айнийнинг “Кўрсунлар ва эшитсунлар” номли мақоласи билан танишар эканмиз, ушбу мақолани ёзилишига Боку (Озарбайжон) газеталаридан бирида Бухоро ҳақида ёзилган салбий бир хабар сабабчи бўлган. Мақолада 1922-1923 йилларда БХСР ҳукуматининг Бухоро тарихий обидаларини таъмирлаш соҳасидаги саъй-ҳаракатлари баён қилинади. Муаллифнинг маълумотича, ҳукумат қарори билан Минораи Калоннинг 1920 йил сенятбрдаги большевиклар тўнтаришидан кейин шикастланган жойларини тузатиш учун усталар ва мардикорлар икки йил таъмирлаш ишларини олиб боришган. Ярим вайрона ҳолатида келган бошқа тарихий обидаларни қайта тиклаш учун махсус режа тузилиб, кўп миқдорда қурилиш ашёлари: ғишт, оҳак, ганч ва ёғоч келтирилган. Жумладан, 1923 йилда: “Ваража микроби (кўзга кўринмай турган зарарли курт) уяси бўлгон Девонбеги ҳовузи атрофидаги ифлос дўконлар кўтарилиб, тошдан янги иморат тиклана бошлангон, илгаридан яхши ҳаво ва шамоли тушиб тургон жойлар очилиб, саломатлик учун мувофиқ равишда иморат қилингон”⁶ - деб ёзади, С.Айний.

мурожаат. 1923, № 214, 21 сентябрь; Муфти Маҳмудхўжа Бехбудий ва рафиқларининг ўчлари олинди 1923, № 209, 3 октябрь.

³Айний С. Кўрсунлар ва эшитсунлар // Бухоро ахбори, 1923 йил, № 210, 5 август.

⁴Айний С. Шўролар ҳукумати муомаласи // Бухоро ахбори, 1923 йил № 214, 8 август.

⁵Айний С. Бухоро жадидлари ва инқилобчиларига мурожаат // Бухоро ахбори. 1923, № 214, 21 август.

⁶Айний С. Кўрсунлар ва эшитсунлар // Бухоро ахбори, 1923 йил, № 210 – сон, 5 август.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

БХСР ҳукуматининг тарихий обидалар ва осори-атиқаларни асраб келажак авлодларга етказиш, Бухоро шаҳрини ободонлаштириб саломатлик марказлари ҳамда янгидан замонавий бинолар қуриш билан боғлиқ хайрли ишлар маърифатпарвар адибни тўлқинлантирган. 1921 йилнинг баҳорида амир қўшни Афғонистон ҳудудига ўтиб кетган. Унинг ортида Бухорода 100 дан ортиқ қавм-қариндошлари қолиб кетади. Амир Сайид Олимхоннинг 1918 йил “Колесов воқеаси”дан кейин жадидлар ва уларнинг оиласига нисбатан шафқатсиз муносабати, жабр ва зулми С.Айнийнинг иккинчи мақоласида баён қилинган. У Ф.Хўжаев ҳукумати амирнинг оиласига ҳовли-жой, озуқа ва кийим-кечак берганлиги уларга яхши муомала қилганлиги, 52 нафарини амирнинг олдига (Афғонистон)га юборганлигини ёзиб қолдирган.

Олим Бухоро Республикасининг Ф.Хўжаев бошчилигидаги ёш ҳукуматга қилинган тухматларнинг асоссизлигини исботи сифатида улар қилаётган савоб ишларни “кўзи бор кўрсин, қулоғи бор эшитсун”⁷ - дея мақолага нукта қўяди.

Маълумки, 1535-1536 йилларда бунёд қилинган Мир Араб мадрасаси Бухорода ўз даврида машҳур ва маълум илм масканларидан бири бўлган. С.Айний ҳам 1890-1891 йиллар давомида ушбу мадрасада турли фанлардан таҳсил олган. Олим кейинчалик бу мадраса ҳақидаги хотиралари, унинг илмий савияси тўғрисида “Маориф ва ўқитғучи” журналининг 1927 йил 5-сонида араб алифбосида ва эски ўзбек тилида “Мир Араб иморатлари”⁸

⁷Айний С. Кўрсунлар ва эшитсунлар // Бухоро ахбори, 1923 йил, № 210, 5 август.

⁸Тарихнавис адиб Айнийнинг ушбу мақоласини, тарихчи ва шарқшунос олим, тарих фанлари доктори Ҳ.Х.Тўраев жиддий ўрганиб, биринчи марта илмий жамоатчиликка эълон қилган. (Бу ҳақда қarang: Ҳ.Тўраев. Садриддин Айнийнинг кам маълум бўлган тадқиқоти // Бухоро мавжлари. 2009, № 2. – Б. 22 – 23.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

номли мақоласини чоп этган. С.Айний масалага холисона, мафкуравий таъсирларсиз ёндашган ва Мир Араб шахсияти ва у қурдирган мадрасанинг диний илм ўчоқларидан бири бўлганлигини тарихий асарлар ва хужжатларга суяниб очиб берган. Шу жиҳат бу мақоланинг ўзбек, рус ва тожик тилларидаги тўла асарлар тўпламида нашр этилмаганлигига сабаб бўлган бўлса керак.

Бу тарихий тадқиқот Зайнуддин Восифийнинг “Бадоеъ ул - вақоеъ” асарига ҳамда муаллиф таъкидига кўра, Мир Араб авлодлари кўлида сақланган мақомотга асосланган. Шунини ҳам айтиб ўтиш жоизки, С.Айний Зайнуддин Восифий меросига мурожаат қилган дастлабки тадқиқотчилардандир⁹. Жумладан, адиб мақолада шундай ёзган: “Мир Араб иморатларини ёзишдан бурун унинг таржима ҳолидан қисқача маълумот бериш керак. Мир Арабнинг оти мир Абдулло бўлиб, Яман вилоятига қарашлик Хузрамавт шаҳрида туғилгандир. 22 яшарлик чоғида ўз юрти Арабистондан Туркистон сари ҳижрат қилғон. Мунда Самарқандда Хўжа Аҳрор халқасига кирган. Хўжа Аҳрор ўлгандан кейин Сайрамга бориб ерлашгандир. Мир Арабнинг шайбонийлар даврида шуҳрати чиқиб, ушбу хонадондан бўлиб, Бухоро 918-948 ҳижрийда ҳукм сурган Убайдуллахондан кўп ҳиммат кўрган ва унинг давлат, соясида кўп молу мулкка эга бўлгандир”¹⁰.

⁹ Айний С. Намунаи адабиёти тоҷик. – Москва: Чопхонаи нашриёти марказии халқии Ҷамоҳири шўравии Сусиёлистой, 1926. – Саҳ. 154; Унинг ўзи: Айний С. Восифий ва асари ў “Бадоеъ ул - вақоеъ” // Шарқи сурх, 1946, № 4-5. – Саҳ. 1 -29.

¹⁰ Айний С. Мир Араб иморатлари // Маориф ва ўқитғучи. 1927, № 5. – Б. 35.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

“Мир Араб мадрасаси - деб, ёзган С.Айний, - Бухоро инқилоби (1920) чоғида бир оз зарарланган ва отилфон тўплардан минорасининг баъзи бир ерлари ўпирилгондир. Шунини ислоҳ қилиш чорасини кўришимиз керак”. Умуман, маърифатпарвар олимнинг мазкур тадқиқоти кенг илмий жамоатчиликка кам маълум бўлганлиги ва С.Айний илмий-адабий меросининг кам маълум бўлган қирраларини очиб беришга хизмат қилади.

С.Айнийнинг Амир Темур ва темурийлар даври тарихига бағишланган тарихий тадқиқотлари, айниқса, муҳим аҳамиятга эга бўлиб, Ўзбекистонда темуршуносликка қўл урилган дастлабки илмий ишлар дейиш мумкин. Ўша йилларда Самарқанд осори атиқаларини ўрганиш долзарб аҳамият касб этган. С.Айний ҳам ўзининг “Амир Темур бинолариндан. Бибихоним харобаси ила мусоҳаба”¹¹, “Самарқанд шаҳри”, “Эски осорлар. Чилустун, Кўксарой, Чиннихона ва Кўктош”, “Тарихий тасхеҳ”, шунингдек, “Улуғбек расадхонаси” ва “Тарихий ёдгорликларнинг бузилиб кетилишига йўл қўйилмасин” каби мақолаларида¹² Самарқанд шаҳрининг тарихий-меъморий ёдгорликларига ва топографиясига кенг тўхталади.

Муаллиф Амир Темур ва темурийлар даврида Самарқандда юз берган ўзгаришлар, ободончилик ишлари, барпо этилган меъморий обидалар, мақбаралар таърифига кенг ўрин ажратган. Тасвир мазмунидан бу ишларнинг барчаси ёки муайян қисми Амир Темур хизматлари маҳсули эканлиги, соҳибқирон ҳокимият тепасига келгунга қадар Самарқанд хароба

¹¹ Айний С. Амир Темур бинолариндан Бибихоним харобаси ила мусоҳаба // Болалар йўлдоши. 1919, № 2, 23 май. – Б. 3.

¹² Айний С. Улуғбек расадхонаси // Ленин йўли. 1948, 9 июль; Унинг ўзи: Тарихий ёдгорликларнинг бузилиб кетилишига йўл қўйилмасин // Қизил Ўзбекистон. 1948, 12 июнь, Ленин йўли, 1948, 15 июль.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

холга тушиб қолганлиги, Амир Темур эса шаҳарнинг аксар қисмини қайта тиклашга жазм этганлиги тўғрисидаги фикрларни илғаб олиш қийин эмас¹³. Шу билан бирга С.Айний Амир Темурнинг шон-шухратига ҳеч қандай шубҳа қилмаган ҳолда, у қурдирган иморатларнинг тарихий-бадий жиҳатларини очиб берган. Гўри Амир комплексининг тавсифини бераётганда, унинг Амир Темур қудратига мос ва мувофиқ эканлигини очик ёзган.

С.Айний “Самарқанд шаҳри” номли мақоласида, дастлаб Самарқанд шаҳрининг қадимги давридан Амир Темур тахтга келгунга қадар бўлган тарихига қисқача тўхталиб ўтади. Унинг “Самарқанд шаҳрининг биринчи биноси” номли бўлимида, Искандар Зулқарнайннинг Ўрта Осиёга қилган юриши даврида Қадимги Суғдиёна давлати ва унинг пойтахти бўлган Мароқандда (Самарқанд) шаҳри тарихи ҳақида муҳим маълумотларни келтиради. “Ҳикоя китоблари Боғи шамол томонда бўлган ҳозирги “Девори киёмат” ва “Девори Кўндаланг”ларни ҳам Искандарга нисбат берилар. Эски замонларда (ҳозирги Самарқанд бино бўлгандан бурун) Оқ ва Қора дарёларнинг ораларида Добид қишлоғи ўрни, “Суғд” қавмининг маркази бўлуб, “Сўғдиён” деб аталган бир шаҳарнинг борлигини ривоят қилинади”¹⁴.

Олим Амир Темурнинг бунёдкорлик фаолиятини юқори баҳолаб унинг томонидан Самарқанд, Шаҳрисабз, Туркистонда қурилган монументал обидаларнинг беназирлигини, Амир Темурдан кейин мусулмон шарқида булар даражасидаги бадий мукамал бинолар қурилмаганлигини

¹³Айний С. Самарқанд шаҳри // Маориф ва ўқитуғучи, 1928, № 10. – Б. 47 – 50.

¹⁴Айний С. Самарқанд шаҳри // Маориф ва ўқитуғучи, 1928, № 10. – Б. 47.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

алоҳида таъкидлайди. Бибихоним масжиди эса Амир Темур шон-шуҳратининг чўққиси сифатида эътироф этилади¹⁵. “Темурнинг катта иморатларидан бири, Хоним (Бибихоним - Ф.Т) меъморий ёдгорлигидирким бугунгача харобаси кўзларни қамаштиради, Хоним масжиди 801 ҳижрийда (1399) бошланиб, 806 ҳижрийда (1405) битди. Бу бинонинг ичидаги айвонлари пишиқ ғишт билан ёпилиб, мармар тошдан йўнилган 80 устун устига солинган эди”¹⁶.

Тарихшунос олим шайбонийлар ва манғитлар даврида ҳам Самарқандда бунёдкорлик ва ободончилик амалга оширилганлиги тўғрисида ёзган: “Шайбонийхон мадрасаси деб аталган мадраса, Шайбоний Марвда ўлдирилиб, 916 (1510) жасади Самарқандга келтирилиб кўмилгандан кейин, унинг қабри устига келини (Муҳаммад Темур отлик ўғлининг хотини) томонидан солинган. Бу мадраса жуда кенг бўлиб, босқинчилик чоғларида тамом бузилган эди. Манғитлар даврида амир Шоҳмурод томонидан бошқадан иморат қилинди. Шайбонийлардан бир нечасининг даҳмаси бўлиб, ҳозир Чилдухтарон аталган Регистоннинг жанубидаги мазор ўрнида жуда кенг бир мадраса бор эди. Уни шайбонийлардан Кучкинчихон замонида, унинг ўғли Абу Саид солдирғон эди. Кучкинчихон, Абу Саид (ўлими 940 ҳижрий) ва бир неча қариндошлари мунда кўмилган эди. Ҳозир у мадраса тамом хораб бўлган, ўрни ҳовлиларга қўшилиб кетган ёлғиз ўрталикда озгина хароба асари қолиб, унда бир неча қабр тошлари тўплангандир”¹⁷

¹⁵Айний С. Амир Темур биналариндан Бибихоним харобаси ила мусоҳаба // Болалар йўлдоши. 1919, № 2, 23 май. – Б. 3.

¹⁶Айний С. Самарқанд шаҳри // Маориф ва ўқитғучи, 1928, № 10. – Б. 48.

¹⁷Айний С. Самарқанд шаҳри // Маориф ва ўқитғучи, 1928, № 10. – Б. 48 – 49.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

“Самарқандда манғитлар давридан қолган отлиқ бино ёлғиз чорсудаги тоқдир. Буни Дониёлбий ўғли Шомурод (1215 ҳижрий), (1800)да солдирғон. Шоҳизинда мазори дарвозасидан киргач ўнг қўлда кичкина бир мадраса бордирким, буни амир Ҳайдар иноқларидан самарқандлик Давлат кушбеги 1228 ҳижрий (1812)да солдирғон. Самарқанд аркини ичида 1228 (1812)да амир Ҳайдар бир мадраса солдирган бўлса ҳам, ундан асар қолмаган. Руҳободда амир Музаффар мадраса солдирган эдиким, унинг хужраларидан бир қисми букунгача бордир. Самарқандда, ер тагида кўмулиб кетган эски иморатлар, қимматлиқ осори-атиқалар жуда кўпдир”¹⁸.

Шунингдек, адиб Амир Темурнинг суюкли набараси бўлган Мирзо Улуғбек (1394-1449 й; ҳукмронлик даври: 1409-1449 й) томонидан Самарқанд ва Бухорода бино қилинган мухташам биноларни ҳам санаб ўтган. У “Улуғбек расадхонаси”¹⁹ номли мақоласида ўз даврида машҳур астрономия мактабини яратган Мирзо Улуғбек давридаги илм-фан тараққиёти, унинг атрофида буюк олимларнинг фаолият кўрсатганлиги, 1424-1428 йилларда қурилган расадхона, унинг тарихи, илмий фаолияти, Амир Темурнинг муносиб давомчиси сифатида илм-фан аҳлига ғамхўрлик қилганлиги ва бошқалар тўғрисида муҳим бўлган маълумотларни келтириб ўтган.

С.Айнийнинг “Эски осорлар. Чил устун, Кўксарой, Чиннихона ва Кўктош”²⁰ номли тарихий тадқиқотида Амир Темур ва темурийлар даврида Самарқанд шаҳрининг ҳар жиҳатдан ривожланганлиги, қўпгина тарихий

¹⁸Айний С. Самарқанд шаҳри // Маориф ва ўқитғучи, 1928, № 10. – Б. 49.

¹⁹Айний С. Улуғбек расадхонаси // Ленин йўли. 1948, 9 июль.

²⁰Айний С. Эски осорлар. Чил устун, Кўксарой, Чиннихона ва Кўктош // Маориф ва ўқитғучи, 1926, № 7 – 8. 28 -29.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

обидалар Чил устун, Чиннихона, Кўксарой ва Кўктош каби ўз даврининг машхур ёдгорликлари қурилганлигини айтади. Амир Темур Самарқанд шаҳрини ўз давлатининг пойтахти этиб белгилаганидан кейин Мовароуннаҳр ўлкаси ижтимоий, иқтисодий жиҳатдан гуллаб-яшнаганлигини эътироф этиб, У “Чиннихона” меъморий обидаси тўғрисида шундай ёзган:

“Хитой (Чин) ўлкасига махсус киши юборилиб, ушбу чиннилар келтирилган ва бу иморатга сарф қилинган эди. Шунинг учун ушбу иморат “Чиннихона” деб аталган эди. Ҳозирда Чил устун ва Чиннихонадан ҳеч бир асар қолмагандир. Фақат 1914-1915 йилларда тасодиф қовланганда, бу ерлардан катта тош парчаларининг чиққанлиги, бу ерлик кимсалар томонидан ривоят қилинмоқдадир. Кўксарой - бу иморат Самарқанднинг аркида (ўрда-ҳозирги Тупроқ кўрғон) бўлиб, Амир Темур томонидан солинган тўрт ошёна (тўрт қаватлик) юксак бир бино эди. Кўктош ҳозирги замонамизгача Самарқанднинг кўрғонида саломат қолган катта бир тошдир”²¹.

Садриддин Айний Ўзбекистонда бошқа тарихчи олимлар қаторида Амир Темур шахсига, унинг бунёдкорлик ва давлатни бошқариш соҳасидаги маҳоратига, соҳибқироннинг мамлакатимиз халқлари олдидаги тарихий хизматларини тилга олиб муносиб ва холисона баҳолайди. Шу билан бирга, темурийлар даврида илм-фан, меъморчилик юксак даражада ривожланганлигини таъкидлаб ўтади. Тарихчи олим ўзининг бу тарихий

²¹ Айний С. Эски осорлар. Чил устун, Кўксарой, Чиннихона ва Кўктош // Маориф ва ўқитғучи. 1926, № 7 – 8. – Б. 29.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

тадқиқотлари билан темуршунослик соҳасига ўз давридаёқ муносиб ҳисса қўшганди.